

3 (23) 2013

Право.by

Научно-практический журнал

Выходит 6 раз в год

Издается с июня 2008 г.

С июня 2008 года журнал включен в перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований (действующий перечень утвержден приказом Председателя Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь от 16 мая 2013 г. № 57).

Учредитель и издатель

**Национальный центр правовой информации
Республики Беларусь**

Главный редактор

Балашенко С.А.

Заместитель главного редактора

Гаев А.А.

Ответственный секретарь редакционной коллегии

Браусов А.М.

Редакционная коллегия

Абрамович А.М.

Батлер У.Э.

Бобцов А.В.

Василевич Г.А.

Гавриш А.Н.

Годунов В.Н.

Гущин И.В.

Каменков В.С.

Князев С.Н.

Курбацкий А.Н.

Морозов А.В.

Просяной А.А.

Радиванович Н.Н.

Сивец С.М.

Судиловская Н.В.

Шаршун В.А.

К ВОПРОСУ О МЕХАНИЗМЕ ПРАВОПРЕКРАЩЕНИЯ В ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ

КОСТРУБА А.В.,

доцент кафедры гражданского и трудового права Таврического национального университета имени В.И.Вернадского, кандидат юридических наук

Статья посвящена рассмотрению механизма правопрекращения, его элементов и места в механизме правового регулирования общественных отношений. Проанализированы понятие механизма правопрекращения, его элементы и их взаимосвязь, определено место механизма правопрекращения в правовом регулировании гражданских правоотношений.

The article is devoted to the research of legal mechanism of right deprivation, its elements and its place in mechanism of legal regulation the public relations. The definition of legal mechanism of right deprivation, its elements and their correlation are analyzed, the place of legal mechanism of right deprivation in mechanism of legal regulation the legal civil relations is determined.

Юридические факты как явления правовой действительности всегда пробуждали интерес со стороны ученых всех сфер юриспруденции. С существованием юридических фактов связываются процессы возникновения, изменения и прекращения прав, обязанностей, правоотношений или даже отдельных правомочностей как составляющих элементов субъективных прав или обязанностей участников этих правоотношений. Фактически юридические факты являются теми обстоятельствами правовой действительности, которые определяют динамику правоотношений в обществе. В связи с этим научные исследования проблематики юридических фактов никогда не потеряют своей актуальности. Хотя следует отметить, что на сегодняшний день тенденция исследования данного вопроса значительно снизила свои темпы. После публикации в конце 50-х – начале 60-х годов XX ст. доктринальных работ, посвященных юридическим фактам (О.А.Красавчиков «Юридические факты в советском гражданском праве», 1958 год, О.С.Иоффе, М.Д.Шаргородский «Вопросы теории права», 1961 год), юридическая наука в этой сфере почти не двигалась в течение десятилетия до выхода в свет результатов научного исследования ученых, которые несколько усовершенствовали позиции своих предшественников (Р.О.Халфина «Общее учение о правоотношении», 1974 год, В.Б.Исаков «Юридические факты в советском праве», 1984 год, В.И.Данилин, С.И.Реутов «Юридические факты в советском семейном праве», 1989 год). После этого пробле-

ма юридических фактов никем основательно не исследовалась. На сегодняшний день приведенные роботы являются единственными в своем роде. Кроме того, все они имеют системный характер и исследуют лишь природу юридических фактов вообще, а не отдельных их свойств или способов установления.

Интересным является то обстоятельство, что исследуя вопрос юридических фактов, ученые несправедливо обделили вниманием их специфику в зависимости от причиняемых последствий (правоустановление, правоизменение и правопрекращение). Кроме того, не был исследован и механизм возникновения последствий отдельных юридических фактов, что, безусловно, повышает актуальность рассмотрения затронутых вопросов.

Целью статьи является проведение анализа порядка возникновения юридического факта и причинения им правопрекращающего последствия в аспекте взаимодействия всех необходимых для этого элементов правового регулирования.

Теоретическое исследование проблем механизма, посредством которого идеальные положения правовых норм трансформируются в реальную общественную жизнь, является традиционным для советской и постсоветской правовой науки второй половины XX – начала XXI столетия [1, с. 47]. Как удачно определила С.О.Сарновская, на сегодняшний день произошел своеобразный ренессанс, а также новое видение этой проблематики [2, с. 43].

Впервые категория «механизм правового регулирования» появилась в работах М.Г.Алек-

сандрова [1, с. 48], который в других источниках также называется ее автором [3, с. 82]. С.С.Алексеев и Л.П.Рассказова под механизмом правового регулирования понимали взятую в единстве всю совокупность правовых средств, с помощью которых обеспечивается правовое влияние на общественные отношения [1, с. 48; 4, с. 14]. Так, по мнению С.С.Алексеева, категория «механизм правового регулирования» существует в теории права для демонстрации момента действий и функционирования правовой формы.

Категория «механизм правового регулирования» происходит от категории «правовое регулирование». С.С.Алексеев определяет правовое регулирование как результативное, нормативно-организационное воздействие на общественные отношения с помощью системы правовых средств (норм права, правоотношений, предписаний) с целью их упорядочивания, охраны и развития в соответствии с потребностями общества. Из этой дефиниции можно понять, что автор определяет категорию правового регулирования через правовое воздействие, но не любое воздействие является механизмом правового регулирования. Понятие «механизм правового регулирования» уже, чем понятие «правовое регулирование», по объему, поскольку правовое регулирование предусматривает влияние с помощью как определенной правовой нормы, так и других правовых средств и форм воздействия на поведение субъектов [3, с. 82].

Свою позицию на вопрос механизма правового регулирования имеет и О.Ф.Скакун, по мнению которой он представляет собой систему правовых средств, способов и форм, с помощью которых нормативность права превращается в упорядоченность общественных отношений, удовлетворяются интересы субъектов права, устанавливается и обеспечивается правопорядок [3, с. 83].

Каждое из вышеприведенных определений содержит рациональное зерно, но в то же время, являясь сторонниками широкой трактовки «инструментальной концепции» механизма правового регулирования и даже в определенной степени выхода за ее границы, считаем, что более обоснованной является позиция О.Ф.Скакун, но с некоторыми коррективами. Во-первых, предложенное ей определение сосредотачивает внимание на превращении такого свойства права, как нормативность, в упорядоченность общественных отношений. Если же взять во внимание то обстоятельство, что нормативность является свойством содержать модели поведения, а упорядоченность является состоянием общественных отношений, мы согласно определению: а) противопоставляем нормированные общественные отношения упорядоченным; б) упускаем момент соответствия общественных отношений их правовым прототипам — правоотношениям и фактически отождествляем

эти два понятия. В связи с этим поддерживаем определение, предложенное О.Ф.Скакун, понимая под превращением нормативности в упорядоченность упорядочивание нормой права общественных отношений.

Механизм правового регулирования как правовая категория представляет собой систему юридических средств, с помощью которых осуществляется правовое урегулирование [5, с. 487]. С.С.Алексеев, который очень глубоко осмыслил данную проблематику, менял свои взгляды на это вопрос несколько раз. Изначально в его понимании механизм правового регулирования содержал три основных элемента: юридические нормы, правоотношения и акты реализации субъективных юридических прав и обязанностей, а также два (очевидно, по мнению С.С.Алексеева, не основных) элемента — нормативно-юридические акты и правосознание. Но в других работах «строго с инструментальной точки зрения» автор выделяет в механизме правового регулирования три основных звена: юридические нормы — основы правового регулирования, правовые отношения, в частности субъективные права и юридические обязанности их участников, акты реализации прав и обязанностей [1, с. 48–49]. Совершенно логичным является то обстоятельство, что механизм правового регулирования можно назвать картой общественных отношений. Фиксируя нормы права в правовых предписаниях, законодатель направляет общественные отношения в определенном порядке и с помощью этих же предписаний вырисовывает вектор возникновения, развития и прекращения правоотношений. В таком смысле норма права является формой фиксации правовых моделей поведения. Если фактические обстоятельства действительности совпадают с моделью, закрепленной в норме права, то это соединение и является юридическим фактом, который приводит к последствиям, предусмотренным нормами права. Таким образом, вся динамика правоотношений является ничем другим, как цепью юридических фактов. Отсутствие нормы права нивелирует возникновение юридического факта, а поэтому и правоотношений как сферы их бытия. Юридические факты являются такими и имеют смысл для других участников правоотношений только тогда, когда они тем или иным образом затрагивают их интересы, а значит, когда они имеют место в рамках юридической связи между лицами, которая и является правоотношением.

Совокупность приведенных элементов механизма правового регулирования только в общей форме дает возможность вообразить порядок его функционирования, но точную картину наступления последствий юридических фактов представляет механизм их действия. В случае с предметом нашего рассмотрения — это механизм прерывания. По нашему мнению,

такой механизм можно рассматривать только как часть механизма правового регулирования, поскольку в силу того, что правопрекращение является последствием правопрекращающего юридического факта, который является частью механизма правового регулирования, оно, во-первых, тесно связано с самим юридическим фактом, а во-вторых, предусматривается нормой права как юридическое последствие. В противном случае последствие не могло существовать, так как закрепленность нормой права делает его фактическим, но не юридическим. Вместе с тем следует отметить, что механизм правового регулирования является громоздким и масштабным, а поэтому для его приведения в действие необходимо функционирование дополнительных механизмов, которые и обеспечивают реализацию его целей. Как было сказано выше, норма права только создает пред условие для существования юридических фактов путем закрепления их правовой стороны, а правоотношения являются полем существования юридических фактов. Таким образом, в механизм правопрекращения как минимум включаются три основных элемента механизма правового регулирования. При этом следует отметить, что в механизме правопрекращения юридический факт рассматривается как совокупность юридической и фактической сторон. Вместе с этим норма права по содержанию шире, чем юридический факт, поскольку включает в себя еще и юридическое последствие его наступления, которое не является частью этого юридического факта. Рассмотрение механизма правопрекращения без соответствующего последствия невозможно, а поэтому и юридическое последствие, предусмотренное нормой права, следует рассматривать как неотъемлемую часть механизма правопрекращения. Кроме того, рассмотрение последствий в полном отрыве от юридического факта ставит их вне механизма правопрекращения, в связи с чем последний также включает причинно-следственную связь между юридическим фактом и его последствием, которое является связующим звеном между этими элементами.

С точки зрения инструментального действия механизма правопрекращения его нельзя рассматривать исключительно как совокупность идеальных юридических элементов, поскольку теряется связь между объективной действительностью и правом. В связи с этим такой механизм является целой системой как объективных, так и идеальных элементов, а поэтому можно определить следующую совокупность элементов, которые составляют содержание механизма правопрекращения: норма права, правоотношения, юридическая сторона правопрекращающего юридического факта, фактическая сторона этого факта, его юридическое последствие, фактическое последствие правопрекращения.

кращающего юридического факта, а также причинно-следственная связь между правопрекращающим юридическим фактом и его последствием.

Только эта совокупность элементов демонстрирует действие механизма правопрекращения, но для формирования его окончательного представления необходимо рассмотреть взаимосвязь между всеми его элементами, что и показывает их завершенную целостность.

Норма права служит своеобразным безальтернативным связующим звеном между объективной реальностью и правом. Закрепив нормативные предписания, право «привязывает» модели поведения к реальности, к тем условиям, в которых они должны реализовываться. Они выступают в роли своеобразного ядра в системе общественных отношений как подсистема, опираясь на которую право превращает весь массив общественных связей. Норма права создает юридическую возможность существования юридического факта. Правовая норма или совокупность норм права являются правовым отображением фактических событий, поэтому каждое действие или событие имеет свою фактическую сторону, проявляющуюся в определенном движении или просто в существовании в объективной действительности, которая соответствует объективным законам природы и в то же время правовым моделям, закрепленным в нормах права, наделяется правовым характером, правовым измерением и видом. Можно констатировать, что, существуя отдельно от реальной (а не идеальной, правовой) действительности, она остается только моделью, которая не способна привести к реальному последствию. Последствие в ней предусмотрено только как идеальное, такое, которое не имеет телесного (физического) отображения.

В норме права как в элементе механизма правопрекращения закрепляются два его элемента: а) правовая модель поведения; б) правовое последствие такой модели. Но рассматриваются они обособленно друг от друга, так как последствие не является частью юридического факта. Последний является причиной последствия. В противном случае он должен рассматриваться не как жизненное обстоятельство, с правовой моделью которого норма права связывает наступление определенного последствия, а как правовая модель и последствие, к которому она приводит одновременно.

Характерным для правоотношений как элемента правового регулирования и правопрекращения является то, что, когда в правоотношение вступают две стороны, у одной из них есть субъективное право, а у другой — юридическая обязанность, которая корреспондирует этому праву. Способом осуществления права одной стороной является исполнение обязанности другой

стороной [6, с. 5]. Действие и составляет то основное и единое, очевидно реальное, содержание правоотношений, в котором оно проявляется внешне и в то же время, как и само правоотношение, является только порядком взаимообусловленности между этими действиями, то есть обусловленностью одних действий другими, так что одни тянут за собой другие и являются их причиной [7, с. 218].

Что касается юридической стороны правопрекращающего юридического факта, то следует отметить, что на сегодняшний день все большее распространение среди ученых находит разграничение содержания правоотношений на фактическую и юридическую стороны. Под фактической стороной понимаются реально осуществляемые участниками правоотношений действия, направленные на реализацию их субъективных прав и юридических обязанностей. В юридическое содержание входят традиционно права и обязанности участников правоотношений (М.С.Строгович) и возможное их поведение (П.С.Елькин) [8, с. 475]. По поводу юридических фактов, по нашему мнению, обоснованной является позиция М.Рожковой, которая вносит ясность в их понимание путем разграничения «правовой модели обстоятельств» и «юридического факта», однако с некоторыми дополнениями. Под правовой моделью обстоятельств ученый понимает абстрактное (типичное) обстоятельство, которое закреплено в гипотезе нормы права (либо нескольких норм права) и с которыми норма права связывает возникновение определенных последствий. Юридический факт, считает она, традиционно понимается как реально существующее жизненное обстоятельство — явление либо процесс. И поэтому определение юридического факта не может базироваться на его понимании как правовой модели обстоятельств [9]. Однако считаем, что юридический факт также нельзя сводить к реальному действию, поскольку без правовой модели это лишь обычное физическое действие, так же как и правовая модель без действия является лишь идеальной формой существования таких действий. Лишь соединение юридической и фактической составляющих создает юридический факт. В этой связи последний представляется в форме явления объективной реальности, отраженного в специфической идеальной системе — законодательстве [10, с. 733].

Фактическая сторона правопрекращающего юридического факта. Юридический факт является тем явлением реальной действительности, которое приводит норму права в движение, превращая субъект права в субъект конкретных правоотношений [11, с. 519]. По этому поводу удачно высказался В.Щербина, который определил юридический факт как такое состояние общественных отношений, «поворот», «момент»

в их развитии, с которым связаны определенные юридические последствия (вторжение правовых норм в ход фактических отношений) [12, с. 8]. Другими словами, фактическая сторона юридического факта является реальным действием либо событием, которые существуют в объективной действительности и правовые модели которых отображены в нормах права.

Юридическое последствие правопрекращающего юридического факта. Правопрекращающий юридический факт может прекращать права, обязанности, правоотношения и правосубъектность. Его юридическое последствие является ничем другим, как моделью, отраженной в диспозиции нормы права. Как и было определено, в норме права отражены два элемента механизма правопрекращения — правовая модель правопрекращающего юридического факта, которая фиксируется в гипотезе, и ее последствие, которое отображается в диспозиции. Условно два эти элемента обозначаются вопросами «если» и «то» соответственно.

Фактическое последствие правопрекращающего юридического факта. Анализ оснований прекращения вещных прав, а также обязательств позволил сделать вывод, что в различных ситуациях могут иметь место разные фактические последствия юридических фактов. В основу большинства оснований прекращения вещных прав положен разрыв юридической связи между лицом и вещью путем ее фактического перехода к другому лицу. В таком случае фактический переход прав сопровождается переходом прав на нее.

Характерной особенностью правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере является то, что в большей степени юридическим последствием является прекращение всего обязательства, а потому и правоотношение, которое возникло на его основании. При этом фактическое последствие может иметь форму передачи вещи, либо исполнения фактических действий, либо же отсутствовать вообще. Так, обязательство может прекращаться путем передачи отступного либо объединения должника и кредитора в одно лицо. При таких обстоятельствах фактическим последствием правопрекращающего юридического факта будет переход вещи от одного лица к другому.

В то же время следует согласиться с тем, что большинство правопрекращающих юридических фактов в обязательственной сфере приводят лишь к юридическим последствиям. Эти юридические факты находят отражения в таких основаниях прекращения обязательств, как, например, зачет однородных встречных требований, новация, прощение долга, невозможность исполнения обязательства. Сам факт надлежащего юридического оформления приведенных оснований прекращения обязательств приводит

к его юридическому прекращению, и единым возможным фактическим последствием становится прекращение необходимости дальнейшего совершения действий фактического характера. Исключением можно считать новацию, которая в принципе может прекратить одно обязательство возникновением другого, которое связано с передачей вещи.

Особенность причинно-следственной связи между правопрекращающим юридическим фактом и последствием заключается в том, что, по сути, фактические действия изменяют правовое состояние субъектов гражданских правоотношений либо их правомочности по отношению к объекту таких отношений. Можно также сказать о том, что, как правило, причиной является действие либо событие фактического характера, а следствие имеет более юридический характер. Действие либо событие способно вызвать юридическое последствие, если оно совпало со своей юридической моделью, в связи с чем создало правопрекращающий факт. Кроме того, пребывая в чисто правовом измерении, наступление последствия может обеспечиваться фактическими действиями. При этом юридические и фактические последствия могут не совпадать во времени. В частности, наступление правопрекращающих последствий может обеспечиваться дополнительными действиями, например действиями специальных должностных лиц, уполномоченных на выполнение судебных решений. То есть в случае удовлетворения виндикационного иска такое решение не лишает лицо, которое незаконно владеет чужим имуществом, права фактического владения спорной вещью.

Поэтому *de jure* на вещь распространяется право собственности законного собственника, а *de facto* эта вещь находится у владеющего несобственника.

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что механизм правопрекращения — это порядок прекращения правоотношений, прав, обязанностей правомочностей либо правосубъектности субъектов гражданского права. Если же акцентировать внимание на системных особенностях данного механизма, то его можно определить как систему средств, с помощью которых совершается прекращения правоотношений, прав, обязанностей правомочностей либо правосубъектности субъектов гражданского права.

Механизм правопрекращения с точки зрения правопрекращающего юридического факта является инструментом достижения его цели и имеет вид двух отождествленных систем, которые создаются вследствие отображения реальных обстоятельств действительности их правовой модели. Правовая модель, будучи идеальной (правовой) стороной механизма правопрекращения, предусматривает правовую конструкцию обстоятельств (юридического факта), ее последствий и причинно-следственной связи между юридическим фактом и последствием. Именно наличие всех приведенных элементов механизма правопрекращения дает возможность говорить о наступлении правопрекращающего последствия. Это своеобразный микромеханизм в границах существования общего механизма правового регулирования имущественных отношений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Погрібний, С.О. Поняття механізму досягнення мети правового регулювання цивільних відносин / С.О. Погрібний // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2006. — Вип. 84. — С. 47–52.
2. Сарновська, С.О. Механізм правового регулювання та його подвійне тлумачення / С.О. Сарновська // Бюл. М-ва юстиції України. — 2004. — № 12 (38). — С. 43–51.
3. Красовська, В.Г. Механізм правового регулювання як система правових засобів / В.Г. Красовська // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. — 2009. — Вип. 43. — С. 81–87.
4. Тарахонич, Т.І. Механізм дії права, механізм правового регулювання, механізм реалізації права: особливості взаємодії / Т.І. Тарахонич // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. — 2010. — Вип. 50. — С. 12–18.
5. Запорожець, О.М. Теоретичні аспекти ефективності механізму правового регулювання охоронних відносин у трудовому праві / О.М. Запорожець // Митна справа. — 2011. — № 6 (78), ч. 2, кн. 2. — С. 486–490.
6. Евсеев, А.П. Процедура как средство реализации правоотношений / А.П. Евсеев // Пробл. законності: респ. міжвідом. наук. зб. / відп. ред. В.Я. Тацій. — Харків: Нац. юрид. акад. України, 2007. — Вип. 88. — С. 3–7.

7. Магазинер, Я.М. Заметки о праве / Я.М. Магазинер // Известия вузов. Сер. Правоведение. – 2000. – № 5. – С. 215–224.
8. Сливич, І.І. Класифікація юридичних фактів у кримінально-процесуальному праві / І.І. Сливич // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – 2005. – Вип. 30. – С. 473–478.
9. Рожкова, М. Юридические факты в гражданском праве / М. Рожкова // Хозяйство и право. – 2006. – Прил. к № 7. – 80 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rozhkova-ma.narod.ru/books_text/JUR-FACTI.htm. – Дата доступа: 23.12.2012.
10. Гордеев, В.В. Правова природа юридичного факту / В.В. Гордеев // Держава і право: зб. наук. пр. Юрид. і політ. науки. – 2011. – Вип. 51. – С. 732–737.
11. Разбейко, Н.В. Специфіка правопорушення в сфері господарювання як складного юридичного факту / Н.В. Разбейко // Вісн. Донецьк. нац. ун-ту. Сер. В, Економіка і право. – 2009. – Вип. 1. – С. 519–526.
12. Щербина, В. Підстави виникнення охоронних правовідносин у трудовому праві / В. Щербина // Підприємництво, господарство і право. – 2006. – № 9. – С. 8–13.

Дата поступления статьи в редакцию 23.12.2012